

ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИНИ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАРТИБГА СОЛИШДА ДАВЛАТ ВА НОДАВЛАТ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Илхомбеков Жасурбек Илхомбек ўгли

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

ORCID-0000-0002-9867-3363

E-mail: jafarbek22@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Интернетни бошқариш соҳасидаги давлатнинг ва нодавлат ташкилотларнинг ўрни таҳлил қилинган. Хусусан, давлатнинг Интернетни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш борасидаги ваколатлари илмий таҳлил қилинган. Шунингдек, нодавлат субъектларининг ушбу соҳадаги фаолият доирасига тўхталиб ўтилган. Ҳорижий олимларнинг глобал тармоқ ҳақидаги қарашлари, турли соҳа олимларининг Интернетни турлича тушунишлари, хусусан Интернетни техник нуқтаи назардан, саноат қонунчилиги нуқтаи назаридан, социологик нуқтаи назардан, шунингдек ахборот-коммуникация функцияси каби Интернетнинг вазифалари, унинг ўрни ва жамият ривожини учун аҳамияти юзасидан берилган фикрлари келтирилган.

Калит сўзлар: Давлат, Интернет, Интернет тармоғи, ICANN, ахборот, компьютер, глобал, жамият, ижтимоий.

Ахборот-коммуникация глобаллашуви шароитида давлат, бизнес, жамоатчилик институтлари ва фуқаролар ўртасида самарали мулоқотни ташкил этиш учун ушбу соҳа технологиялари салоҳиятидан кенг фойдаланиш устувор аҳамиятга эга. Бунда аҳолининг сиёсий, иқтисодий фаоллигини, уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги реал иштирокини янада оширишга қаратилган қонунчилик базасининг ўрни

ниҳоятда каттадир. Энг муҳими, давлат органларининг жамият олдида ҳисобдорлиги, шаффофлигини таъминлаш, аҳолига тақдим қилинадиган интерактив давлат хизматларини ривожлантириш мақсадида маъмурий давлат тартиб-таомилларини қайта кўриб чиқиш замонавий ижтимоий коммуникация ҳуқуқий асосларининг муҳим тамойиллари ҳисобланади.

Бугунги кунда иқтисодиёт, давлат бошқаруви, жамият ва фуқаролар орасидаги муносабатларнинг кенгайиши, шунингдек ахборот технологияларининг ривожланиши, ҳамда улардан фойдаланишнинг ортиб бориш тенденциялари кузатилмоқда. Ушбу ҳолат эса бевосита мураккаб технологияларнинг жамият ҳаётига интеграциялашувини тобора тезлаштирмоқда.

Мазкур жараён хусусида олимлар ҳам турлича қарашларга эга бўлиб, ўз тадқиқотларида бунга тўхталиб ўтганлар. Шу ўринда фикримизни А.А. Тедеевнинг қарашлари билан давом эттирсак. Унга кўра, глобал компьютер тармоқларининг ахборот муҳитидан фойдаланиш жараёнида шаклландиган ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш зарурати кўплаб омиллар билан боғлиқлигини таъкидлаб ўтади. Хусусан ахборот-коммуникация технологияларининг глобаллашуви, жамиятдаги муҳим ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини ахборотлаштириш, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг бошқарув фаолияти, электрон иқтисодий фаолият натижаларини солиққа тортиш соҳасида халқаро фискал рақобатнинг кескинлашуви, глобал компьютер тармоқларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган халқаро иқтисодий муносабатларнинг жадал ривожланиши каби омиллар ахборот муҳитидан фойдаланишда келиб чиқадиган ҳуқуқий муносабатлардир. Глобал компьютер тармоқларидан фойдаланган ҳолда ахборот фаолияти жараёнида ривожланаётган ижтимоий муносабатларни

хукукий тартибга солишнинг самарали механизмини танлаш муаммолари кўпчилик саноати ривожланган давлатлар, шу жумладан уларнинг назорат органлари ҳамда халқаро ташкилотлар томонидан тақдим этилган давлатлар билан бир қаторда Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда тарқатиладиган (базариладиган ва кўрсатиладиган) турли хил товарлар, ишлар ва хизматлар, шунингдек Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний ва юридик шахслар учун ҳам долзарб бўлиб бормоқда.¹

Шу ўринда олимларнинг Интернет тармоғи хусусидаги фикрларига назар солсак, улар орасида С.В. Петровский ва В.А. Острейковскийларнинг фикрлари диққатга сазовор. Уларнинг фикрича, Интернет техник нуқтаи назардан, ҳар хил турдаги ўн минг беш юздан ортиқ телекоммуникация тармоқларини бирлаштириш натижасида шаклланган энг йирик телекоммуникация тармоғидир. Бундай бирлаштириш турли хил телекоммуникация тармоқлари ўртасида маълумотларни узатишда стандартларнинг ўзига хос таржимони ролини ўйнайдиган Интернет протоколи - TCP/IP дан фойдаланиш туфайли мумкин бўлди. Интернет - бу атрофдаги дунё, унинг объектлари, жараёнлари ва ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларни узатиш воситаси бўлиб, уларни тўғридан-тўғри компьютерда қайта ишлашга имкон берадиган шаклда объективлаштирилган, бундан ташқари, бу юзлаб миллион компьютерларни бирлаштирган кенг кўламли ижтимоий-техник тизимдир.²

Шунингдек, Интернетга нисбатан анъанавий бўлмаган ёндашувлар ҳам мавжуд. Хусусан, Интернетни саноат қонунчилиги нуқтаи назаридан кўриб

¹ *Тедеев А.А.* Концепция установления правового регулирования общественных отношений, формирующихся в процессе использования информационной среды сети Интернет. // Электронный ресурс: <https://www.slideshare.net/gridnev/ss-1337159>

² *Петровский С.В.* Интернет-услуги в правовом поле России. - М.: Издательский сервис, 2003. - С. 9-10; *Острейковский В.А.* Информатика. - М.: Высшая школа, 2000. - С. 466.

чиқиш ва баҳолаш зарурати билан боғлиқ бўлган ноанъанавий ёндашувларга тўхталсак. С.В. Малаховнинг қарашларига кўра, Интернетни “маълум бир мулк тўплами сифатида, жамоат бирлиги сифатида (Интернет ҳамжамияти Интернет фойдаланувчилари тўплами сифатида) ва ниҳоят, ахборот билан алоқалар тўплами сифатида” тавсифлаш мумкин.³

Интернетнинг ижтимоий ҳолати ва ижтимоий ролини тавсифлашда унинг ахборот-коммуникация функцияси биринчи ўринга чиқади. С.В. Михайлов ўз тадқиқот ишида таъкидлашicha, ўзининг интерактивлиги туфайли “Интернет оммавий ахборотни оммавий алоқа ҳолатига айлантиради”.⁴ Яъни, тескари алоқа имконияти туфайли пассив субъектларни мулоқотнинг фаол иштирокчиларига айлантиради. Эндиликда, Интернетнинг ахборот ресурсларини истеъмол қилган ҳолда, фойдаланувчи ўзи кўрган, эшитган ёки бошқа сир бўлган нарсага ўз муносабатини билдириш имкониятига эга бўлди. Ушбу ҳолат эса Интернетда маълумот тарқатувчи шахсга ўзининг ахборот хабарини тузатишга, қўшимча далиллардан фойдаланишга имкон беради, яъни маълумотни янада ишончли ва самаралироқ етказиш имконияти пайдо бўлади.

Шунингдек, социологик нуқтаи назардан таҳлил қилинганда олим Шеремет А.П. Интернетга “телекоммуникация технологияларидан фойдаланиш орқали шахслар ва гуруҳларнинг ахборот-коммуникация эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган глобал ижтимоий-коммуникация тармоғидир”⁵, деб таъриф беради.

Умуман олганда, глобал тармоқ ҳақидаги олимларнинг фикрлари турлича бўлгани билан уларнинг хулосалари ўхшашдир. Уларнинг

³ Малахов С.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. - М., 2001. - С. 13.

⁴ Михайлов С.В. Интернет как социальное явление: Дис. ... канд. социол. наук. Ульяновск, 2003. С. 99

⁵ Шеремет А.П. Интернет как средство массовой коммуникации: социологический анализ: Дисс... канд. социол. наук. Екатеринбург, 2003. С. 62.

тадқиқотлари Интернетда ахборот олиш ва уни тарқатишда юзага келадиган ҳуқуқий муносабатларнинг моҳиятини очиб беришга хизмат қилади.

Кўриб таҳлил қилаётганимиз виртуал макондаги ҳуқуқий муносабатлар ҳуқуқ соҳасининг таркибий қисмини ташкил этади. Мақоламизда ахборот олиш ҳуқуқи, ундан эркин фойдаланиш, виртуал макондаги ҳуқуқий муносабатлар каби муаммоларни таҳлил қилмоқдамиз. Кўриб чиқаётганимиз виртуал макондаги ҳуқуқий муносабатларнинг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ушбу йўналишни ҳуқуқий тартибга солиш долзарб масаладир. Бу ерда асосий масала виртуал оламни ҳуқуқий тартибга солишни амалга оширувчи ташкилотни белгилаб олиш муҳимдир. Интернетдаги ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш жараёнида давлат ушбу соҳага умуман аралаша оладими, уни қандайдир тартибга солувчи ва бундан ташқари, чекловчи нормалар билан фаолиятига таъсир қилиши мумкинми, деган саволга жавоб бериш ўринли, назаримизда. Фикримизча, ушбу соҳани давлат томонидан тартибга солиниши тўғри бўлади.

Демак, давлат бизнинг назаримизда, Интернетни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишни амалга оширишга ҳақли орган ҳисобланади. Давлат ушбу жараёнда нафақат соҳани тартибга солишга ҳақли, балки амалга оширишга мажбур деб ҳам ҳисоблаймиз.

Шу ерда ҳақли савол туғилади. Давлат ушбу муносабатларни қандай қилиб тартибга солади?

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дунё миқёсида, айниқса ривожланган мамлакатларда Интернетни давлат томонидан бошқарилиши унинг самарадорлигини янада оширади. Ушбу соҳада давлат бошқарувининг (шу жумладан ҳуқуқий тартибга солишнинг) ахборот ва телекоммуникация муносабатларида, шу жумладан Интернетни бошқаришда энг самарали усули бу комбинацияланган (қўшма) императив-диспозитив усул бўлиб, унинг таркибидаги ўлчов хусусиятларига кўра, айнан диспозитив усулнинг давлат томонидан фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда амалга

оширилган шакллари устунлик қилади, деган хулосага келишимизга имкон беради.

Масалан, бу борада виртуал маконнинг ватани бўлмиш АҚШ ҳукумати Интернетни қисман назорат қилиш вазифасини “Тайинланган номлар ва рақамлар Интернет корпорацияси”га (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — ICANN)⁶ топширгани ҳам бежиз эмас. Бугунги кунга келиб, Интернет ICANNга қараганда анча кенгроқ ташкилотлар томонидан бошқарилади, бироқ бу ташкилот ҳали ҳам бу соҳада анча таъсирга эга.

Бизнинг фикримизча, давлат томонидан ушбу соҳанинг бошқарилиши ва уни муайян бир йирик корпорацияларга ишониб топширилиши Интернетдаги ҳуқуқий муносабатларнинг ривожига ҳисса қўшади.

Интернет бошқарувида давлат ва нодавлат субъектларнинг ваколатларини қуйида кўриб ўтамиз.

Давлатнинг ваколатларига давлат бошқарувининг қуйидаги масалалари (шу жумладан ҳуқуқий тартибга солиш) киради:

- давлат ваколатлари доирасида Интернет тармоғи ва унинг элементлари, ахборот-коммуникация технологиялари, Интернетни бошқаришнинг норматив-ҳуқуқий техник ва ташкилий масалалари;

- Интернет билан боғлиқ, лекин унинг кўлами бўйича Интернет доирасидан ташқарига чиқадиган (интеллектуал мулк, электрон тижорат ва Интернетдан ёрдамчи восита сифатида фойдаланган ҳолда хизматлар кўрсатиш ва бошқалар) масалаларни ҳуқуқий тартибга солиш;

- ахборотнинг қонунийлигини, Интернет доирасидаги телекоммуникация муносабатлари ва Интернетга оид бошқа муносабатларни, шунингдек ушбу соҳада фуқароларнинг ҳуқуқларини, шу жумладан интеллектуал мулк ҳуқуқлари ҳамда шахсий дахлсизликни ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш;

⁶ Қаранг: Электрон манба: <https://en.wikipedia.org/wiki/ICANN>

- Интернет тармоғида жиноятчилик ва ноқонуний хатти-ҳаракатларга, Интернетдан ёки унинг элементларидан жиноят қуроли ёкида ноқонуний тажовуз объекти сифатида фойдаланадиган жиноятлар (шу жумладан кибержиноят, экстремизм, болалар ёки бошқа ноқонуний порнография, ҳақорат, тухмат, ахлоқсизлик, зўравонлик, шафқатсизлик ва ҳоказо.) ташвиқотларига қарши курашиш;

- Интернет ва Интернет билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар доирасида юзага келадиган баҳсларни, низоларни ҳал қилиш бўйича суд жараёнларини тайинлаш;

- ушбу ҳуқуқнинг турли элементлари нуқтаи назаридан ахборотга бўлган конституциявий ҳуқуқ кафолатларини амалга ошириш учун Интернетдан фойдаланиш (кибермаконга универсал киришни таъминлаш, расмий ҳужжатлардан бепул фойдаланиш ҳуқуқини таъминлаш, маълумотлар тўпламини тақдим этиш, бирор бир ташкилот ҳақидаги маълумотларга кириш ҳуқуқини таъминлаш, давлат ҳокимияти органлари, муассасалар, ташкилотлар, шунингдек маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти билан эркин танишиш ва бошқалар);

- Интернет соҳасида ва Интернетнинг ўзида ижтимоий аҳамиятга эга ташаббусларни қўллаб-қувватлашни амалга ошириш (инсониятга даҳлдор бўлган ҳамда алоҳида халқларнинг маданий меросини сақлаш, кўп тиллиликни қўллаб қувватлаш ва бошқа йўналишлар).

Нодавлат субъектларнинг ваколатларига (ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар ва бошқалар) қуйидагилар киради:

- инфратузилма ва Интернет ресурсларини бошқариш масалалари (домен манзиллари ва IP манзиллар тизимини, илдиз серверлар тизимини бошқариш, домен манзилларини тақсимлаш, домен манзилларини тарқатиш ҳуқуқини бериш ва бошқалар), техник стандартлаштиришнинг бошқа масалалари, уларни таъминлаш ва қўллаб-қувватлаш;

- профессионал ҳамда оддий фойдаланувчиларнинг тармоқ этикасини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш масалалари.

Юқорида кўриб ўтиб таҳлил қилганимиз давлат ва нодавлат субъектларининг ваколатлари доираси демократик давлатлар учун сезиларли даражада мос келади. Лекин авторитар сиёсат юритадиган ва Интернетни максимал даражада назорат остига олишга интилаётган давлатларга ушбу ваколатлар у қадар мос келмайди.

Интернет билан боғлиқ бўлган ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш бизга ҳуқуқий тартибга солиш ва қонунни қўллашнинг умумий (энг кенг тарқалган) хусусиятларида (кенг маънода) асосий семантик доминант ва долзарблиги жиҳатидан энг муҳим деган хулосага келишимизга имкон беради. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига таъсир кўрсатадиган муҳит, жамоат муносабатлари воситаси сифатида биз Интернетнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида далилларни аниқлашнинг қийинлиги, жиноят ҳодисасини аниқлаш, айбдорларни аниқлаш ва бошқаларни кўриб чиқишимиз мумкин. Интернетнинг унинг ҳуқуқий тартибга солинишига сезиларли таъсир кўрсатадиган хусусиятлари юқорида кўрсатилган иккита йўналишнинг биринчисига кўпроқ боғлиқ, яъни Интернетга оид ҳуқуқий муносабатлар ва унинг фаолиятининг айрим жиҳатлари ёки ресурсларининг ишлаши билан боғлиқ. Бунда Интернет тармоғига кириш, Интернет ресурсларини яратиш, модернизация қилиш, қайта ташкил этиш, тугатиш, бегоналаштириш, Интернет тармоғида ёки (тўлиқ ёки қисман) Интернет тармоғи ёрдамида реклама қилиш, турли хизматларни кўрсатиш, истеъмол қилиш ва бошқа имтиёзлар масалалари киради.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Интернет тармоғини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши ундан фойдаланувчилар ҳақ-ҳуқуқларининг кафолатланишига асос бўлиб хизмат қилади. Мазкур жараённинг тўғри йўлга қўйилиши эса глобал тармоқдан фойдаланувчиларнинг фойдасига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Тедеев А.А. Концепция установления правового регулирования общественных отношений, формирующихся в процессе использования информационной среды сети Интернет. // Электронный ресурс: <https://www.slideshare.net/gridnev/ss-1337159>
2. Петровский С.В. Интернет-услуги в правовом поле России. - М.: Издательский сервис, 2003. - С. 9-10; Острейковский В.А. Информатика. - М.: Высшая школа, 2000. - С. 466.
3. Малахов С.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. - М., 2001. - С. 13.
4. Михайлов С.В. Интернет как социальное явление: Дис. ... канд. социол. наук. Ульяновск, 2003. С. 99
5. Шеремет А.П. Интернет как средство массовой коммуникации: социологический анализ: Дисс... канд. социол. наук. Екатеринбург. 2003. С. 62.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/ICANN>
7. Jasurbek, I. L. N. O. M. B. E. K. O. V. (2022). DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE RIGHT TO RECEIVE INFORMATION IN THE VIRTUAL SPACE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 17-22.
8. Ikhombekov, J. (2022). THE ROLE AND ROLE OF THE MEDIA IN THE INFORMATION DISTRIBUTION PROCESS. Академические исследования в современной науке, 1(17), 80-84.

9. Илхомбеков, Ж. И. Ў. (2022). Ўзбекистон Республикаси қонунларида оммавий ахборот воситалари эркинлигини таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари. *Scientific progress*, 3(4), 1068-1074.

10. ИЛХОМБЕКОВ, Ж. (2022). АХБОРОТ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ, ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТИ ВА КАФОЛАТЛАРИ. ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ, 2(6), 49-53.

11. Jasurbek, I. (2024). Comparative Legal Analysis of Reforms Conducted for the Development of the Information Sector in the New Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(1), 72-81.

12. Jasurbek, I. (2024, February). Internet activity coordination organizations. In *E Conference World* (No. 4, pp. 158-166).